

Mediata'limni mediamadaniyat bilan birgalikda rivojlantirish shartlari.

D.H.Turdiyeva

*Abdulla Avloniy nomidagi
pedagoglarni kasbiy rivojlantirish
va yangi metodikalarga o'rgatish
milliy-tadqiqot instituti magistranti*

Anatatsiya: *Mediata'lim – o'quvchilarga berilmoqchi bo'lgan dars, bilim, ma'lumotning tez, tushunarli va yodda qolarli bo'lishini ta'mirlovchi ta'lim usuli.*

Kalit so'zlar: *mediata'lim, mediasavodxonlik, mediamadaniyat, ta'lim, multimedia, mediatalimning maqsadi.*

“2022 — 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi PF-134-sonli Farmonida, Xalq ta'limi vazirligiga multimedia ilovalarini ishlab chiqish talabi qo'yilgan, unga ko'ra maxsus elektron tizimlar (S-testing, Onlinedu, Raqamli darsliklar va boshqalar) orqali multimedialar berib borilishi aytib o'tilgan.

2022-yil yakuniga qadar yangi avlod darsliklari uchun 10 ta mobil elektron resurs va 100 ta multimedia mahsulotlarini yaratish ko'zda tutilgan. Mutahassislar tomonidan tayyorlangan electron resurslar o'quvchilarning bilimlarini to'ldirishga xizmat qiladi. Mavzular yuzasidan shakllantirilgan multimedia mahsulotlari, o'qituvchiga ko'makchi, ota-onalarga yo'l ko'rsatuvchi, o'quvchiga esa bilimlarni mukammal o'zlashtirish imkonini beradi. Multimedialar orqali o'quvchilar o'zlariga mediata'lim beradilar.

Turli mamlakatlarning ko'plab olimlari "media muhiti", "media madaniyati", "media ta'limi", "media savodxonligi" kabi asosiy tushunchalarni shakllantirishning bir necha usullarini aytib o'tishgan.

Media ta'lim – (ing. media education, lot. media – degan ma'noni anglatadi). "Ta'lim" tushunchasining o'zi nafaqat kasbiy va ilmiy bilimlarni, balki ma'naviy me'yorlar va madaniy qadriyatlarini takror ishlab chiqarishni, to'plashni ta'minlaydigan ijtimoiy institutdir. Media ta'lim talabalarni ommaviy kommunikatsiya (matbuot, televideniye, radio, kino, video, internet va boshqalar) qonuniyatlarini o'rganishga qaratadi.

Media ta'limning asosiy vazifalari: yangi avlodni zamonaviy axborot sharoitida hayotga tayyorlash, turli ma'lumotlarni idrok etish, insonni uni tushunishga o'rgatish, uning psixikaga ta'sirining oqibatlarini anglash, ta'sir qilish usullarini o'zlashtirish va

ogʻzaki boʻlmagan shakllarga asoslangan muloqot texnik vositalardan foydalangan holda munosabatga kirishish demakdir¹⁸.

Jamiyat va davlat rivojida taʼlim va media taʼlimning roli kattadir. Mediataʼlim orqali dunyoning yetakchi mamlakatlari taʼlim sohasining ustivorligiga erishdi. Bugungi kunda yangi sifatli taʼlimga erishish uchun taʼlimni axborotlashtirish va oʻqitish uslublarini optimallashtirish, ochiq taʼlim texnologiyalaridan faol foydalanishni amalga oshirish zarur.

Mediataʼlim orqali maʼlum fanlarni oʻqitishning dunyodagi eng yaxshi dars namunalari, tayyor kurslar dasturlarini internet tarmogʻi orqali oʻrganish mumkin. Bu har qanday shaxsning oʻz ustida ishlab, oʻzi qiziqgan sohani mukammal oʻrganishga imkoniyatdir. Mediataʼlim orqali dunyo kutubxonolari fondlari, axborot maʼlumotlar bazalari, eksperimental jihozlar va etakchi laboratoriya va institutlarning ilmiy natijalarining haqiqiy bitmas-tuganmas resurslariga masofadan kirish imkoniyati yuzaga keladi. Bu dunyo bolalarining deyarli bir xil imkoniyatga egaligini ham koʻrsatib beradi. Mediataʼlim jarayonida oʻquvchilarda mediasavodxonlikka urgʻu beriladi.

Mediasavodxonlik – axborotga tanqidiy qarash, xolis yondoshish va har bir axborotni saralashda ongli ravishda yondoshishdir.

Mediataʼlim maqsadlari quyidagi koʻrinishda ifoda etiladi:

- ommaviy axborot vositalari (OAV) orqali beriladigan axborotlarni tushunish va qayta ishlash, keng talqin etishga oʻrgatish;
- ijodiy fikrlashni, u yoki bu xabarning yashirin mazmunini tushunishni, salbiy mazmunli axborotlardagi yoshlarning ongini oʻzgartirishga harakatlariga qarshilik qilishni bilishni rivojlantirish;
- talab etiladigan axborotni topish, tayyorlash, yetkazish va qabul qilish malakasini shakllantirish¹⁹.

Taʼlim jarayoni samaradorligini oshirishga taʼlim ehtiyojini shakllantirishga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biri axborot kommunikatsion texnologiyalari oʻzining koʻplab qulay jihatlari bilan muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, har qanday koʻrgazmali vosita berilgan bilimning oʻquvchi ongida toʻliq aks etishi, tasavvurlarini paydo qilishi, hotirasida uzoq vaqt qolishiga sabab boʻladi.

¹⁸ Медиакультура и образование: особенности взаимодействия и развития. –// <https://topuch.ru/referat-mediakuletura-i-sovremennoe-obshestvo/index.html>

¹⁹ Taʼlimni dasturiy vositalari yordamida rivojlantirish. –// <http://hozir.org/pedagogik-dasturiy-vositalar-v2.html?page=19>

Ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanishning ilmiy metodik asoslari va uning samarali usullari, bugungi kunga qadar ko'plab pedagogik ilmiy tadqiqotlar, amaliy tajriba-sinov ishlari orqali isbotlab berilgan. Respublikamizning maktablarida barcha fanlarni o'qitish jarayoniga tatbiq etilgan multimedia vositalari o'quvchilar tomonidan qisqa fursatlarda fanni o'zlashtirish uchun qo'llanilayotgan muhim vositalar safiga kirib ulgurdi.

Multimedia vositalari ta'lim berishning samarali va istiqbolli quroli (instrumenti) bo'lib, u o'qituvchiga an'anaviy ma'lumotlar manbaidan ko'ra keng ko'lamdagi ma'lumotlarni taqdim etish; ko'rgazmali va uyg'unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar, balki ovoz, animatsiyalar, video va boshqalardan foydalanish; axborot turlarini ta'lim oluvchilarning qabul qilish (idrok etish) darajasi va mantiqiy o'rganishiga mos ravishda ketma-ketlikda tanlab olish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan manbalar:

4. 2022 — 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022-yildagi PF-134-son farmoni va uning 1-ilovasi – // Elektron manba. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz/docs/-6008663?query=milliy%20dastur#sr-1>
5. Медиакультура и образование: особенности взаимодействия и развития. – // <https://topuch.ru/referat-mediakuletura-i-sovremennoe-obshestvo/index.html>
6. Ta'limni dasturiy vositalari yordamida rivojlantirish. – // <http://hozir.org/pedagogik-dasturiy-vositalar-v2.html?page=19>
- 7.